

УЎК (УДК, УДС):796.086.

BOLALARDA ANEMIYA YOKI KAMQONLIK TURLARI, SABABLARI, BELGILARI VA OLDINI OLISH USULLARI.

Sobirova L.B.

Adaptiv jismoniy tarbiya va parasport kafedrası dotsenti p.f.d. (DSc).

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

Chirchiq shahri, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14364524>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarda kamqonlik kasallik kelib chiqish sabablari, tashqi va ishki omillar ta'siri hamda bartaraf etish vosita va usullari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sog'lom turmush tarzi, sog'lomlashtirish texnologiyasi, bolalar, vosita, optimal, samaradorlik, tashqi va ishki omil, anemiya, kamqonlik, genetic, gepoxrom.

Abstract. This article provides information on the causes of anemia in children, the influence of external and work factors, and methods and methods of elimination.

Keywords: Healthy lifestyle, health improvement technology, children, tool, optimal, efficiency, external and work factor, anemia, anemia, genetic, hepochrome.

Dolzarbliqi. So'nggi yillarda aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, davlat tomonidan fuqarolarga ijtimoiy xizmat ko'rsatish ko'lami va turlarini kengaytirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq tarzda jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarning ta'lim tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan, shuningdek jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun ularning muayyan sport turidagi funksional imkoniyatlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlashgan [4; 23-b].

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari ta'lim-tarbiya berish, korreksiyalash va davolash-sog'lomlashtirish muassasalari hisoblanadi hamda jismoniy yoki psixik rivojlanishida turli nuqsonlari bo'lgan bolalarning umumiy o'rta ta'lim olishda va ularni bilish imkoniyatlariga muvofiq tarbiyalashda, ularning jamiyatga moslashuvi va integratsiyalashuvida ko'maklashish, shuningdek ijtimoiy yordamga muhtoj oilalarga farzandlarini tarbiyalash va ularga ta'lim berishda yordam ko'rsatishga e'tibor qaratilmoqda. Mazkur yondoshuvning maqsadi shuki, funksional imkoniyatlari teng yoki o'xshash bolalarga o'zaro ta'lim tarbiya va jismoniy tarbiya sport bilan shug'ullanishiga sharoit yaratilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. Bolalarda anemiya yoki kamqonlik turlari, sabablari, belgilari va oldini olish usullari bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari. 1. Kamqonlik kaslliklari kelib chiqish sabablarini aniqlash.

2. Bolalarda kamqonlik kasalligiga ta'sir qiluvchi tashqi ichki omillarni tahlil qilish.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Kamqonlik, qonda gemoglobin miqdorining normadan past bo'lishi, eng ko'p tarqalgan patologiyalardan biri hisoblanadi.

Ko'pgina yosh onalar bu patologiya haqida yaxshi bilishadi, chunki ularning har ikkidan biri ushbu holat bilan homiladorlik vaqtida duch kelishadi. Bolalarda kamqonlik mustaqil kasallik sifatida emas, balki boshqa kasallik asorati sifatida yuzaga keladi. Shu sababli anemiyaga sabab bo'layotgan omilni topish va uni bartaraf etish kerak. Statistika bo'yicha temir tanqisligi anemiyasi 25 % holatlarda chaqaloqlarda, 4 yoshgacha bo'lgan bolalarda 43 % gacha, 5-12 yosh oralig'idagi bolalarda 37 % va pubertat davridagi bolalarda esa 30 % holatlarda tashxislangan. Anemiya holatini ko'pehlik ota-onalar jiddiy emas deb qaraydilar.

Shunchaki ovqat tarkibida temir saqlovchi mahsulotlarni ko'proq berish bilan muammoning yechimini topdik deb o'ylashadi.

Aslida, kamqonlik bola qon ishlab chiqarish tizimidagi o'zgarishlardan dalolat berib, keyinchalik bu holat jiddiy asoratlarga sabab bo'lishi mumkin.

Anemiya–turli xildagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Bu holat ko'plab kasalliklar asorati sifatida namoyon bo'lib, turli xildagi simptomlar bilan kechadi va har bir holatning oqibati o'ziga xos bo'ladi. Shularni inobatga olib, tibbiyot sohasida tashxis qo'yish va davolash oson bo'lishi uchun anemiyaning bir necha xil klassifikatsiya tuzilgan.

Gipoxrom anemiya-Bolalarda eng ko'p uchraydigan patologiya-gipoxrom anemiyada rang ko'rsatkich 0,8 dan kichik bo'ladi.

Anemiyaning bu shakliga quyidagilar kiradi:

Temir tanqisligi anemiyasi organizmida temir mikroelementi yetishmasligi natijasida gemoglobin sintezining kamayishi, bunga sabab ovqat mahsulotlarida temir kamligi yoki ko'p qon yo'qotish bilan ifodalanadi. Aynan shu ko'rinishdagi anemiya bolalarda ko'p uchraydi.

Talassemiya (Kul anemiyasi) – gemoglobinlar genidagi irsiy mutatsiya, bunday bolalar aqliy va jismoniy rivojlanishdan ortda qoladilar.

1-jadval

Kamqonlikga ta'sir ko'rsatuvchi ichki va tashqi omillar

Tashqi omillar	Ichki omillar
Fizik: radiatsiya, yuqori chastotali tok, vibratsiya	Genetik: mutatsiyalar, sababi noma'lum bo'lgan holatlar
Mexanik: jarohat	Endokrin: qalqonsimon bez yoki tuxumdonlardagi kasalliklar, qandli diabet
Kimyoviy: turli xil zaharlar, ayrim dori preparatlari	Biriktiruvchi to'qimaning tizimli kasalliklari: sistemali qizil yuguri, revmatoid artrit
Biologik: viruslar, herpes, zamburug'lar, hujayra ichi bakteriyalari	Oziqlanishning buzilishi: qon hosil bo'lishida yetarli bo'lmagan ozuqaviy moddalar

Og'irlik darajasi bo'yicha klassifikatsiyasi Ushbu klassifikatsiya asosida bola qonidagi gemoglobin miqdori yotadi: Yengil, 1 darajali anemiya – me'yoridan past, 90 g/l gacha; O'rta ,2 darajali anemiya – 90-70 g/l oralig'ida; Og'ir, 3 darajali anemiya – 70 g/l dan past.

2-jadval

Yosh darajalariga qarab gemogloblin miqdori

Bola yoshi	Gemoglobin miqdori (g/l)
1-2 kunlik	145-225
3-7 kunlik	135-215
8-14 kunlik	125-205
15-30 kunlik	100-180
2 oylik	90-140
3-6 oylik	95-135
6-12 oylik	100-140
1-2 yosh	105-145
3-6 yosh	110-150
7-12 yosh	115-150
16-18 yosh	120-160

Anemiya sabablari: Bolalarda kamqonlik rivojlanishiga bir necha omillar sabab bo'ladi – tashqi va ichki, nasliy va orttirilgan, homiladorlik va tug'ilgandan keyingi, patologik va asosiy omillar. Ota-onalar uchun bolakaylarini anemiya holatiga olib kelishi mumkin bo'lgan omillarni bilish juda muhim hisoblanadi.

Homiladorlik vaqtidagi sabablar Onaning homiladorlik vaqtidagi kam qonligi, qizamiq, kindik tizimi va yo'ldoshning noto'g'ri rivojlanishi, chekish, rezus-konflikt.

Tug'ruqdan keyingi sabablar: tug'ruq jarayonidagi jarohatlar, chala tug'ilganlik, tana vaznining kamligi, eritrotsitlarni parchalanishiga sabab bo'luvchi nasliy kasalliklar.

Oziqlanish bilan bog'liq sabablar: bir xil ovqatlanish ratsioni, vegetarianlik, vitaminlar yetishmasligi, rejim yo'qligi.

Kasalliklar sabab bo'ladigan holatlar: gijjalar invaziyasi, raxit, onkologik kasalliklar, ichak kasalliklari, gepatit, infeksiyon kasalliklar, sil, o'pka absessi, bakterial endokardit, brutsellyoz, piyelonefrit, osteomyelit, mikoz, xorton kasalliklarida nomoyon bo'ladi.

Agar gepatit sababli anemiyaning applastik shakli rivojlansa, bolaning yashab qolish imkoniyati kam. Ovqatlanish bilan bog'liq muammolarda ularni bartaraf etish mumkin. Bundan tashqari bolalar kamharakat, qalin kiyinadigan, doimo bir holatda yotadigan bo'lsalar ham eritrotsitlar "bekorga" ishlab chiqarilmaydi, shu sababli bolaning aktiv harakatini ta'minlash kerak.

Anemiya belgilari: Ko'p hollarda anemiya belgilsiz kechadi. Ota-onalar bola qonini analizga topshirgan vaqtlarida tasodifan bilib qolishadi. Shunday bo'lsa ham e'tibor bilan bolakay parvarish qilinsa anemiyaning har biri turi uchun o'ziga xos bo'lgan belgilarni sezish mumkin.

Bolalarda anemiya diagnostikasi Bolalarda anemiyaga shubha qilinsa pediater, terapevt yoki gematolog ko'rigidan o'tish kerak. Diagnostikaning asosi qon analizidir: qonning umumiy analizi – gemoglobin, eritrotsitlar soni va rang ko'rsatkich, qon biokimyoviy tekshiruvi – vitamin, bilirubin va temir miqdorini aniqlash uchun, kam hollarda suyak ko'migi funksiyasi.

Anemiyani davolash Anemiyani kompleks davosi to'rt tamoyilga asoslanadi: ovqatlanishni yaxshilash va hayot sifatini oshirish, asosiy kasallikni davolash, maxsus dori preparatlarini qabul qilish va ehtiyotkorlik bilan xalq tabobatidan foydalanish. Bularning barchasi shifokor tomonidan buyuriladi.

Medikomentoz davolash Anemiyaning yagona davosi yo'q, chunki kamqonlikka sabab bo'luvchi ko'plab kasalliklar bor. Avvalo, o'sha kasalliklarni bartaraf etishga qaratilgan birqancha usullar mavjud. Shunday bo'lsa ham yordam beruvchi muolajalaridan foydalanish orqali kamqonlik oldi olinadi yoki davolanishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Paralimpiya harakatini rivojlantirish"ga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-5114-son qarori 2021 yil 18 may.
2. Светличная Н.К. Адаптивная физическая культура и спорт: учебник. – Т.: O'zkitobsavdo nashriyoti, 2021. – 232 с.
3. Светличная Н.К. Методические аспекты программы адаптивной физической рекреации на основе фитнес-технологий // Адаптивная физическая культура. – 2023. – №1(93). – С.52-54.
4. Светличная Н.К. Способ оценки уровня физической и функциональной подготовленности человека: методическое пособие. – Чирчик: УзГУФКС, 2023. – 34 с.
5. Дилшод Бахтиёр Ўғли Бахтиёров, Собирова Лайло Бахромовна, Рухиддин Фахридинович Одилов, Умид Абдугафорович Саидов ЖИСМОНИЙ ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ТАЛАБАЛАРНИ ВОСИТАЛАР ОРҚАЛИ ЮҚОРИ НАТИЖАЛАРГА ЭРИШИШДА МОТИВАЦИЯНИНГ ЎРНИ // Сиенцифис прогресс. 2022. №10. УРЛ:

6. Fakhriddinovich, Odilov Rukhiddin, and Gareyeva Gulchehra Renatovna. "FUNCTIONAL STATE OF THE ORGANISM OF STUDENTS WITH DAMAGE TO THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071 11.12 (2022): 145-162.
7. Валиева, Н. Ю. "Адаптивная физическая культура как учебная дисциплина и как область социальной практики." *Scientific progress* 3.4 (2022): 649-655.
8. Sabirova, L. B. "Modeling of the processes of diffusion dissolution and filtration transfer of metals for complicated reservoir conditions." (2015): 70-74.
9. Собирова, Л. Б. "кўриш қобилияти бузилган болаларни sport фаолияти шароитларига мослашиш хусусиятлари." *Scientific progress* 3.6 (2022): 164-170.
10. O'rinboyev E. TAYANCH-HARAKAT APPARATI SHIKASTLANGAN TALABALARNING HARAKAT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH //Scientific-theoretical journal of International education research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 20-25.
11. Уринбоев Э. А. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРАЗОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ MODERN PROBLEMS OF ORGANIZATION OF SECONDARY SCHOOLS //ББК 75.1 А-437. – 2019. – С. 646.